

**DIREITO À DESCONEXÃO NO BRASIL: DESAFIOS, PERSPECTIVAS E
MEDIDAS PARA PROMOVER O EQUILÍBRIO ENTRE VIDA
PROFISSIONAL E PESSOAL DO TRABALHADOR**

**RIGHT TO DISCONNECT IN BRAZIL: CHALLENGES, PERSPECTIVES AND
MEASURES TO PROMOTE BALANCE BETWEEN WORKERS' PROFESSIONAL
AND PERSONAL LIFE**

Leticia Maria de Oliveira¹
Vanessa Batista Oliveira²

Resumo: O objetivo deste trabalho é contribuir com uma reflexão crítica jurídica de como o direito contemporâneo no Brasil está garantindo o direito a desconexão do trabalho, uma vez que com a Era Digital aumentando existe a necessidade de estabelecer limites para garantir o bem-estar dos trabalhadores. Realizando uma reflexão sobre a temática e os princípios jurídicos vigentes que tratam e podem ser aplicados para a garantia deste direito do trabalhador. Ainda observar como o Direito Francês adaptou sua legislação para introduzir esse direito, estudando artigos sobre a Lei el kromri, de modo a identificar semelhanças e diferenças entre a lei citada e o sistema jurídico brasileiro. Além de entender como o judiciário está tratando desse direito do trabalhador, através de análise de jurisprudências. Assim fazer uma reflexão sobre a importância do equilíbrio entre esfera profissional e pessoal, evidenciando a necessidade de práticas empresariais que respeitem o direito à desconexão e priorizem a saúde e o bem-estar dos trabalhadores brasileiros.

Palavras-chave: Direito à desconexão, Direito do trabalho, Era digital, França.

Abstract: The objective of this work is to contribute to a critical legal reflection on how contemporary law in Brazil is guaranteeing the right to disconnect from work, since with the Digital Era increasing there is a need to establish limits to guarantee the well-being of workers. Carrying out a reflection on the topic and the current legal principles that address and can be applied to guarantee this worker's right. Also observe how French Law adapted its legislation to introduce this right, studying articles on the Law el kromri, in order to identify similarities and differences between the aforementioned law and the Brazilian legal system. In addition to understanding how the judiciary is dealing with this worker's right, through analysis of case law. Therefore, reflect on the importance of balance between professional and personal spheres, highlighting the need for business practices that respect the right to disconnect and prioritize the health and well-being of Brazilian workers..

Keywords: Right to disconnect, Labor law, Digital age, France.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leticiamariaolr@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vanessaoliveira@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e a globalização têm transformado profundamente o ambiente de trabalho, proporcionando maior flexibilidade e conectividade. No entanto, essa nova realidade também trouxe novos desafios para os trabalhadores, pois há um constante conflito entre esferas profissionais e pessoais. Nesse contexto, surge o direito à desconexão do trabalho, um tema de relevância crescente que busca garantir o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, usando a preservação da saúde e do bem-estar dos trabalhadores.

Neste trabalho, explorar-se-á a efetivação do direito à desconexão do trabalho no Brasil, abordando os desafios, as perspectivas e as medidas necessárias para promover um ambiente laboral mais equilibrado. Para embasar a análise, recorrer-se-á às contribuições teóricas de estudiosos que têm se dedicado ao estudo do tema.

De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em 2022 cerca de 33% das empresas no Brasil adotavam o sistema de home office, também conforme a FGV os principais pontos positivos no trabalho remoto são: não perder tempo com deslocamento, o horário mais flexível, o conforto, a redução de custo e a qualidade de vida produtividade.

Nesse sentido, afirma o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em pesquisa realizada em 2022, que aproximadamente 20,4 milhões de brasileiros poderiam trabalhar remotamente.

É notório que a tecnologia está cada vez mais presente no meio do ambiente de trabalho, por exemplo, nos grupos de whatsapp, como grandes partes das empresas utilizam a ferramenta como meio de comunicação com seus colaboradores.

Ocorre que as inovações tecnológicas dos últimos anos, que estão correndo de maneira acelerada, permitem que o trabalhador exerça mais tarefas e funções em menor tempo e ainda sem perder qualidade laboral (DELGADO, 2006). Embora, exista essa realidade, capazes de diminuir as jornadas de trabalhos e melhorarem a condição de vida e bem-estar dos trabalhadores, e ainda permitindo a valorização do “não-trabalho”, observa-se que a sociedade ainda está centralizada no trabalho (MASI, 2014).

O direito ao trabalho é um direito fundamental de todos os indivíduos, mas, mais do que isso, é necessário garantir o direito dos trabalhadores de laborarem em condições dignas e de igualdade.

Assim o direito à desconexão do trabalho surge como uma junção de outros direitos fundamentais, a fim de garantir aos trabalhadores condições dignas dentro desse novo mundo tecnológico. De forma que seu direito de se manter desconectado ao seu serviço, e utilizar-se

de seu tempo livre para aproveitar do lazer, convívio com a família, entre outras coisas, seja devidamente cumprido.

É necessário destacar que quando se fala em direito a se desconectar do trabalho, que pode ser traduzido como direito de não trabalhar, não é uma questão meramente filosófica ou ligada à futurologia, mas sim numa perspectiva técnico-jurídica, para fins de identificar a existência de um bem da vida, o não-trabalho, cuja preservação possa se dar, em concreto, por uma pretensão que se deduza em juízo (MAIOR, 2003).

Logo o direito à desconexão deve ser compreendido como o direito que todo trabalhador, estando em teletrabalho ou não, tem de exercer atividades não relacionadas ao trabalho, de forma que destine os períodos em que não esteja trabalhando só lazer e descanso. Mesmo que não haja, positivamente, previsão legal expressa do direito à desconexão, o mesmo decorre das previsões legais referentes à imitação da jornada de trabalho, à garantia à saúde e segurança dos trabalhadores, além do lazer, e outros.

Diferentemente do Brasil, que não existe previsão expressa, a França já conta com o direito à desconexão devidamente positivado, entretanto lá este direito também é um dever do trabalhador. A positivação do referido direito na França teve por objetivo primordial “reconhecer o direito à desconexão, a fim de permitir aos trabalhadores uma melhor conciliação entre suas vidas profissionais e pessoais” (FRANÇA, 2016), de modo a garantir períodos de desconexão nos momentos de descanso.

Ainda é preciso destacar que sindicatos, como os sindicatos dos trabalhadores de home office, já estão abordando esse direito do trabalhador nas Convenções Coletivas de Trabalho, com cláusulas específicas sobre o Direito à Desconexão, de modo que observa-se que a tecnologia e o novos meios de trabalho geram a necessidade do direito acompanhar estas mudanças.

Portanto, o presente trabalho visa contribuir com uma reflexão crítica jurídica de como o direito contemporâneo está garantindo o direito a desconexão do trabalho, e entender como estão as normas relativas a garantia desse direito do trabalhador. Com reflexão sobre as definições relacionadas à temática e os princípios jurídicos vigentes que tratam e podem ser aplicados para a garantia do direito a desconexão do trabalho. Ainda com uma análise da do direito a desconexão na França. E fazer uma observação sobre poder judiciário na aplicação do Direito em casos concretos que versem sobre o direito a desconexão, através uma pesquisa descritiva.

2. DIREITO À DESCONEXÃO

Para uma compreensão mais aprofundada do tema, é fundamental explorar o conceito do Direito à Desconexão dentro do contexto do Direito do Trabalho e analisá-lo à luz da Era Digital. Em um cenário cada vez mais permeado pela digitalização, é imperativo compreender como o trabalhador, diante da presença constante da tecnologia, mantém o seu direito de desconectar-se. Nesse sentido, é crucial identificar os princípios fundamentais associados a esse direito, os quais, quando considerados em conjunto com o conceito e o panorama digital atual, destacam a importância essencial do estudo sobre o tema. Esse enfoque permite uma análise mais abrangente e contextualizada, contribuindo para a construção de soluções eficazes que garantam o equilíbrio entre as demandas profissionais e a qualidade de vida dos trabalhadores na contemporaneidade digital.

2.1. Conceito do direito à desconexão

O direito à desconexão é um conceito relacionado ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, especialmente no contexto das tecnologias digitais e da conectividade constante. Esse direito reconhece que os trabalhadores têm o direito de se desconectar do trabalho durante períodos de descanso, folgas e férias, sem a expectativa de estarem disponíveis e respondendo a comunicações de trabalho.

Com o avanço da tecnologia, a fronteira entre trabalho e vida pessoal tem se tornado cada vez mais tênue. Muitos trabalhadores enfrentam a pressão de estar constantemente conectados e disponíveis para responder a e-mails, mensagens e chamadas relacionadas ao trabalho, mesmo fora do horário de expediente. Isso pode levar a problemas como estresse, esgotamento e dificuldades em conciliar a vida profissional com a pessoal.

O direito à desconexão busca proteger os trabalhadores dessas demandas excessivas e estabelecer limites claros entre o trabalho e o tempo de descanso. Ele reconhece que os funcionários têm o direito de desfrutar de seu tempo livre sem interrupções relacionadas ao trabalho, para preservar sua saúde física e mental, bem como sua qualidade de vida.

Algumas legislações ao redor do mundo têm abordado o direito à desconexão. Por exemplo, na França, foi introduzida uma lei em 2017 que exige que as empresas com 50 ou mais funcionários negociem políticas para garantir o direito à desconexão. Outros países, como a Alemanha, também têm iniciativas para promover esse direito, conforme matéria

publicada no jornal El País em 2017.

É importante ressaltar que a implementação efetiva do direito à desconexão depende de uma cultura de trabalho saudável e de políticas corporativas que incentivem a separação entre trabalho e vida pessoal. Além disso, é necessário garantir o direito dos trabalhadores de laborarem em condições dignas e de igualdade (GOLDSCHMIDT; GRAMINHA, 2020).

2.2. O trabalho na era digital e o direito à desconexão

O Trabalho na Era Digital e o Direito à Desconexão é um tema relevante que aborda a relação entre o avanço das tecnologias digitais e a necessidade de estabelecer limites para garantir o bem-estar dos trabalhadores.

O trabalho na era digital envolve o uso constante de dispositivos eletrônicos, como smartphones, laptops e tablets, que permitem que os trabalhadores estejam conectados e disponíveis virtualmente o tempo todo. De modo que os dispositivos tecnológicos de comunicação possuem a capacidade de libertação e de opressão, sendo necessária a constante modificação e adaptação dos instrumentos de resistência para lidar com essa nova forma de organização do trabalho (BRAGA, 2015).

Nesse contexto, o direito à desconexão ganha importância como forma de proteger a saúde física e mental dos trabalhadores, garantindo períodos de descanso adequados, promovendo um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e evitando o esgotamento e o estresse excessivo.

O direito à desconexão busca estabelecer limites claros entre o tempo de trabalho e o tempo de descanso, permitindo que os trabalhadores se desconectem das demandas de trabalho quando estão fora do horário regular. A hiperconectividade laboral gera “o aumento do tempo de trabalho habitual e o acréscimo da situação de disponibilidade do trabalhador” (FERNANDES, 2018).

É importante ressaltar que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal pode variar de acordo com a natureza do trabalho e a cultura organizacional de cada empresa. O direito à desconexão deve ser implementado de forma equilibrada, considerando as necessidades do trabalho e as expectativas dos funcionários.

Em resumo, o trabalho na era digital e o direito à desconexão estão intrinsecamente ligados, sendo importante estabelecer limites claros para proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores em um contexto de conectividade constante.

2.3. Princípios ligados ao direito à desconexão

Existem diversos princípios jurídicos vigentes que podem ser aplicados para a garantia do direito à desconexão do trabalho. Dentre estes princípios podem ser destacados:

a) Princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento axiológico central do Estado Democrático de Direito, servindo como vetor interpretativo para todo o ordenamento jurídico (Sarlet, 2001). Esse princípio implica reconhecer a importância da preservação da integridade física, psicológica e emocional dos indivíduos, o que inclui o direito à desconexão do trabalho para um descanso adequado e uma vida equilibrada.

b) Princípio da valorização do trabalho da pessoa humana, que é um princípio fundamental do direito laboral, que busca assegurar a dignidade e a realização do ser humano por meio da atividade profissional (Delgado, 2021). Nesse sentido, a garantia do direito à desconexão contribui para a valorização do trabalho, evitando excessos e promovendo o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

c) Princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que é um princípio que exige que as restrições aos direitos fundamentais sejam proporcionais ao objetivo almejado, evitando excessos e garantindo o equilíbrio entre os interesses em jogo (Ávila, 2019). A razoabilidade envolve a adequação e a coerência das normas e das condutas no contexto do trabalho, enquanto a proporcionalidade visa a encontrar um equilíbrio entre os interesses do empregador e os direitos dos trabalhadores. Portanto, é razoável e proporcional que os trabalhadores tenham o direito de se desconectar do trabalho para preservar sua saúde, bem-estar e vida pessoal.

Esses são apenas alguns exemplos de princípios jurídicos vigentes que podem ser aplicados em favor da garantia do direito à desconexão do trabalho. A interpretação e aplicação desses princípios podem variar de acordo com o contexto e a legislação específica de cada país, assim como as decisões dos tribunais e a evolução jurisprudencial.

3. Breve estudo comparado do direito à desconexão no direito do trabalho: França e Brasil

Cabe ressaltar que, no presente estudo, optou-se em tratar o Direito à Desconexão da forma como foi regulamentado na França e trazer uma abordagem comparativa, justamente por entender-se que tal iniciativa francesa, que teve como principal objetivo justamente tentar garantir aos trabalhadores o direito à saúde e ao repouso. Tal preocupação deve também fazer parte das abordagens legislativas e jurisprudenciais brasileiras, pois um Direito do Trabalho que não garanta plenamente saúde do trabalhador, deixa muito a desejar num Estado Democrático como é o Brasileiro.

3.1. O direito à desconexão na França e o artigo 55 da lei el khomri

O direito à desconexão na França teve origem e desenvolvimento por meio de iniciativas legislativas e medidas adotadas pelo governo. Embora não haja uma lei específica que regulamente o direito à desconexão na França, algumas leis e acordos coletivos estabeleceram disposições nesse sentido.

A primeira iniciativa significativa ocorreu em 2014, quando o governo francês introduziu o "direito a desconectar" como parte da Lei El Khomri, que visava reformar o código do trabalho francês. Essa lei não especificava detalhes sobre o direito à desconexão, mas estabelecia a obrigação de as empresas negociarem políticas sobre o uso de dispositivos eletrônicos fora do horário de trabalho.

O Artigo 55 da Lei El Khomri não se trata de um artigo específico, mas sim uma referência genérica à obrigação de negociação de acordos coletivos relacionados ao direito à desconexão. A Lei El Khomri introduziu uma série de reformas trabalhistas na França, buscando modernizar e flexibilizar o mercado de trabalho. Entre essas reformas, o direito à desconexão ganhou destaque.

Essa obrigação está prevista no Artigo L2242-8 do Código do Trabalho francês, que foi introduzido pela Lei El Khomri. O artigo estabelece que as empresas com mais de 50 funcionários devem iniciar negociações com os representantes dos trabalhadores para estabelecer as modalidades de exercício do direito à desconexão, bem como os meios de regulação do uso de ferramentas digitais para garantir o respeito ao tempo de descanso e ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Os impactos da Lei El Khomri e do Artigo 55 em relação ao direito à desconexão na

França têm sido objeto de debates e discussões. A introdução dessa obrigação de negociação coletiva busca promover um ambiente de trabalho mais equilibrado, estabelecendo regras e limites para o uso de dispositivos digitais fora do horário de trabalho.

Em resumo, a Lei El Khomri introduziu a obrigação de negociação de acordos coletivos relacionados ao direito à desconexão na França, buscando garantir um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Embora a legislação tenha estabelecido essa obrigação, os impactos e a efetividade dessa medida variam entre as empresas, sendo objeto de discussão contínua na sociedade francesa.

Além disso, diversos acordos coletivos foram estabelecidos entre sindicatos e empresas em diferentes setores na França, com o objetivo de regulamentar o direito à desconexão. Esses acordos detalham as condições específicas para o exercício desse direito, como limites para o envio de e-mails e mensagens de trabalho fora do horário de expediente.

Embora não haja uma legislação específica sobre o direito à desconexão na França, as medidas adotadas proporcionaram um ambiente propício para a discussão e a conscientização sobre a importância de estabelecer limites entre trabalho e vida pessoal, promovendo o bem-estar dos trabalhadores e evitando a sobrecarga de trabalho.

3.2. Normas jurídicas que fundamentam o direito à desconexão no Brasil.

O direito à desconexão ainda é um conceito em desenvolvimento em muitos países e, portanto, não existe uma legislação específica sobre o assunto na maioria das jurisdições. No entanto, algumas normas jurídicas podem ser invocadas para fundamentar o direito à desconexão. Sendo algumas delas:

Legislação Trabalhista: As leis trabalhistas em muitos países estabelecem limites para a jornada de trabalho, períodos de descanso e férias. Essas leis podem ser invocadas para argumentar que os trabalhadores têm o direito de se desconectar do trabalho durante esses períodos.

Direito à Privacidade: Em algumas jurisdições, as leis de privacidade podem ser invocadas para sustentar o direito à desconexão. Elas podem argumentar que os funcionários têm o direito de manter sua privacidade e não serem constantemente monitorados ou contatados pelo empregador fora do horário de trabalho.

Direito à Saúde e Segurança: O direito à saúde e segurança no trabalho é garantido por legislações em muitos países. Argumenta-se que a desconexão do trabalho é essencial para preservar a saúde física e mental dos trabalhadores, evitando o esgotamento e o estresse

excessivo.

É importante destacar que as bases legais específicas para o direito à desconexão podem variar de acordo com o país e a legislação local. Além disso, em muitas jurisdições, o direito à desconexão ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento, e podem ser necessárias novas leis ou regulamentações para consagrá-lo de forma mais abrangente.

No Brasil a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não possui artigos específicos que abordem diretamente o direito à desconexão. No entanto, alguns artigos da CLT podem ser relacionados ao tema.

Observa-se que o artigo 59 da CLT trata das exceções à duração normal do trabalho estabelecida no artigo 58. Ele menciona que é possível estabelecer jornadas de trabalho diferenciadas mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nesse sentido, um acordo coletivo poderia estipular regras e limites para a disponibilidade do trabalhador fora do horário de expediente, garantindo, assim, o direito à desconexão.

Enquanto no artigo 66 da CLT prevê que o período de intervalo para descanso e alimentação durante a jornada de trabalho deve ter no mínimo 1 hora, salvo disposição em contrário em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa pausa pode ser interpretada como um momento em que o trabalhador tem o direito de se desconectar do trabalho.

É importante ressaltar que, apesar de não haver uma legislação específica sobre o direito à desconexão na CLT, é possível recorrer a outros princípios e direitos trabalhistas para fundamentar a proteção desse direito, como o direito à privacidade, à saúde e à segurança no trabalho.

Além da CLT, também é relevante considerar outros dispositivos legais, como a Constituição Federal, quando seu artigo 5, inciso X, consagra o direito fundamental à privacidade, intimidade, honra e imagem das pessoas. Ele assegura que esses aspectos da vida dos indivíduos sejam respeitados e protegidos, tanto pelo Estado como por terceiros. Dessa forma, o artigo 5º, inciso X da Constituição Federal Brasileira é um alicerce essencial para a proteção da privacidade e da intimidade dos cidadãos, inclusive como trabalhadores.

3.3. Artigo 55 da lei el khomri em comparação a consolidação das leis trabalhistas do Brasil

O Artigo 55 da Lei El Khomri, como mencionado anteriormente, trata da obrigação das empresas francesas de negociarem acordos coletivos relacionados ao direito à desconexão. Essa obrigação visa regular o uso de dispositivos digitais fora do horário de trabalho, garantindo o

respeito ao tempo de descanso e ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

No contexto brasileiro, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é a principal legislação trabalhista do país. Embora a CLT não possua um artigo específico que trate do direito à desconexão, existem dispositivos legais que podem ser relacionados a essa questão. Alguns pontos relevantes da CLT em comparação ao Artigo 55 da Lei El Khomri são:

a) Jornada de trabalho: A CLT estabelece limites para a duração da jornada de trabalho, definindo que a jornada normal não deve exceder 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Além disso, a legislação prevê a necessidade de concessão de intervalos para descanso e refeição, visando garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores.

b) Horas extras: A CLT regula as horas extras, estabelecendo que, caso o empregado trabalhe além da jornada normal, deverá receber um adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Esse dispositivo tem como objetivo remunerar o trabalhador pelo tempo adicional trabalhado.

c) Acordos coletivos: A CLT prevê a possibilidade de negociação coletiva entre empregadores e empregados, por meio de convenções ou acordos coletivos de trabalho. Esses instrumentos podem estabelecer condições específicas de trabalho, incluindo a regulamentação do direito à desconexão.

d) Normas Regulamentadoras: Além da CLT, existem as Normas Regulamentadoras (NRs), que são regulamentos específicos para diferentes setores de trabalho. A NR-17 por exemplo, trata da ergonomia no trabalho e estabelece parâmetros para o uso de equipamentos e tecnologias no ambiente de trabalho, visando preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores.

É importante destacar que, no Brasil, o direito à desconexão ainda não possui uma legislação específica e detalhada como o Artigo 55 da Lei El Khomri na França. No entanto, os pontos mencionados da CLT e as NRs podem ser aplicados e interpretados de forma a abordar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, inclusive no que se refere ao uso de dispositivos digitais fora do horário de trabalho.

Cabe ressaltar que a jurisprudência brasileira também tem se pronunciado sobre o direito à desconexão, reconhecendo que o empregado não deve ficar à disposição do empregador de forma ininterrupta, mesmo fora do horário de trabalho, e que o uso excessivo de dispositivos digitais pode configurar horas extras não remuneradas.

Em suma, embora a CLT brasileira não possua um artigo específico sobre o direito à desconexão, existem dispositivos legais que tratam de assunto.

4. ANÁLISE DE DOCTRINA E DE JURISPRUDÊNCIAS SOBRE O TEMA

4.1. Doutrina

Dentre os doutrinadores que serão abordados nesta pesquisa, destacam-se Jorge Luiz Souto Maior e Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. Cada um deles possui uma visão particular sobre o direito à desconexão, fundamentada em suas análises jurídicas, sociais e econômicas.

Segundo Souto Maior, a desconexão do trabalho é um direito que visa a assegurar o descanso necessário ao trabalhador, proporcionando-lhe a oportunidade de recarregar suas energias e preservar sua saúde física e mental (MAIOR, 2018).

Além disso, Souto Maior critica a excessiva flexibilização das jornadas de trabalho e o avanço do trabalho por meio das tecnologias de informação e comunicação sem limites claros. Ele defende a necessidade de regulamentação específica para o direito à desconexão, a fim de estabelecer limites e proteger os trabalhadores de abusos por parte dos empregadores.

Em resumo, para Jorge Luiz Souto Maior, a desconexão é um direito humano fundamental que visa a garantir ao trabalhador momentos de descanso e recuperação, permitindo que ele se desvincule das atividades laborais e usufrua de sua vida pessoal (MAIOR, 2018).

Já segundo Guimarães, a desconexão do trabalho é uma garantia indispensável para proteger a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, evitando a sobrecarga laboral e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável (GUIMARÃES, 2019). Ele argumenta que as tecnologias de comunicação possibilitam que os empregadores exijam disponibilidade constante, fazendo com que os trabalhadores estejam sempre conectados e disponíveis para o trabalho, inclusive fora do horário contratual.

Na visão de Guimarães, a desconexão não implica na negação do avanço tecnológico ou no impedimento do uso das ferramentas de comunicação no ambiente de trabalho, mas sim na necessidade de estabelecer limites claros e garantir que os trabalhadores tenham momentos de descanso e desconexão efetivos, sem a pressão constante do trabalho.

O autor defende a importância da regulamentação específica para o direito à desconexão, por meio de normas trabalhistas e acordos coletivos, que estabeleçam regras claras sobre os períodos de descanso, a disponibilidade dos trabalhadores fora do horário de trabalho e os mecanismos de controle e fiscalização por parte das empresas.

Em suma, a desconexão do trabalho é um direito que visa a garantir a integridade física, emocional e social do trabalhador, permitindo-lhe estabelecer limites entre vida profissional e pessoal (GUIMARÃES, 2019).

4.2. Análise de decisões judiciais

Nos últimos anos, tem-se observado uma crescente preocupação com o impacto da conectividade constante no mundo do trabalho. A evolução tecnológica trouxe consigo a possibilidade de estar sempre conectado, o que pode levar a uma invasão do espaço pessoal e ao comprometimento do equilíbrio entre vida profissional e pessoal dos trabalhadores. Diante desse contexto, o direito à desconexão surge como um tema de relevância jurídica, buscando garantir o direito dos trabalhadores a períodos de descanso e lazer, protegendo sua saúde, privacidade e dignidade.

Nesse sentido, a jurisprudência desempenha um papel fundamental na construção e interpretação das normas que envolvem o direito à desconexão. Por meio de decisões judiciais, os tribunais têm contribuído para a consolidação desse direito, aplicando-o em situações concretas e estabelecendo parâmetros para a sua efetivação. A jurisprudência, portanto, desempenha um papel importante na consolidação e desenvolvimento do direito à desconexão no âmbito do sistema jurídico brasileiro.

Assim, serão analisadas e exploradas diversas jurisprudências relevantes que tratam do direito à desconexão. Serão examinados casos emblemáticos nos quais os tribunais se depararam com situações em que os direitos dos trabalhadores à desconexão foram violados ou questionados. Serão abordados os fundamentos jurídicos utilizados pelos tribunais para a proteção desse direito, bem como os critérios adotados na determinação de eventuais indenizações por danos materiais e morais decorrentes da falta de desconexão. Vejamos algumas decisões nesse sentido:

Violado o direito do empregado de se desconectar do trabalho, privando-lhe do devido descanso e do lazer, é cabível a reparação civil, consoante artigos 186 e 927 do Código Civil. (TRT-3 - ROT: 00102857920215030043 MG 0010285-79.2021.5.03.0043, Relator: Mauro Cesar Silva, Data de Julgamento: 01/07/2022, Decima Turma, Data de Publicação: 04/07/2022.)

Comprovada nos autos a extrapolação habitual dos limites constitucionais e legais da duração do trabalho (artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal e artigo 59, caput, da CLT), bem como o desrespeito ao descanso semanal do empregado (artigo 1º, Lei 605/1949), com comprometimento da sua integridade física e emocional, conclui-se que a ré agiu de forma abusiva, extrapolando os limites do poder diretivo, devendo responder, assim, pela reparação de

ordem moral. Indenização devida. Recurso a que se dá provimento no particular. (TRT-2 10002444320145020614 SP, Relator: MARCOS NEVES FAVA, 14ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 05/02/2015)

Ao analisar as jurisprudências apresentadas que caracterizam o dano moral decorrente da violação do direito à desconexão, é possível observar a importância e a relevância desse direito na proteção dos trabalhadores. As decisões judiciais evidenciam a necessidade de se respeitar o tempo livre dos trabalhadores, assegurando-lhes momentos de descanso e lazer sem a imposição constante do trabalho, especialmente no contexto da era digital.

As jurisprudências destacam que a violação do direito à desconexão pode acarretar prejuízos à saúde física e mental dos trabalhadores, comprometendo sua qualidade de vida e seu bem-estar. Os tribunais têm reconhecido que a falta de desconexão pode gerar sobrecarga de trabalho, estresse, ansiedade e até mesmo doenças ocupacionais, prejudicando o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Nesse sentido, a caracterização do dano moral nas jurisprudências reflete o entendimento de que a violação do direito à desconexão não apenas prejudica o indivíduo em si, mas também atinge sua esfera moral, dignidade e integridade. A proteção desse direito visa, portanto, preservar a dignidade dos trabalhadores, reconhecendo que eles não devem estar constantemente disponíveis para o trabalho e que têm o direito de desfrutar de momentos de descanso e lazer para a manutenção de sua saúde física e mental.

As jurisprudências apresentadas contribuem para a consolidação do direito à desconexão no âmbito jurídico brasileiro, servindo como referência para a interpretação e aplicação desse direito em casos semelhantes. Elas evidenciam a responsabilidade das empresas em estabelecer políticas e práticas que garantam o respeito ao direito à desconexão, evitando a violação desse direito e os danos morais decorrentes.

Portanto, é imprescindível que a jurisprudência continue avançando nesse tema, refletindo os desafios e as transformações da realidade do trabalho na era digital. A proteção do direito à desconexão não deve ser vista apenas como uma demanda individual, mas sim como uma necessidade coletiva, que envolve o bem-estar dos trabalhadores e a construção de uma sociedade mais equilibrada e justa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a realidade do trabalho na era digital e os impactos da conectividade constante na vida dos trabalhadores, o direito à desconexão emerge como uma importante garantia para preservar a dignidade, a saúde e o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. No contexto brasileiro, embora não haja uma legislação específica que trate exclusivamente do direito à desconexão, é possível encontrar fundamentos jurídicos que respaldam essa garantia.

A partir dos princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e o direito ao descanso, é possível interpretar que os trabalhadores têm o direito de se desconectar e desfrutar de momentos de descanso e lazer, sem a imposição constante de atividades laborais. Além disso, a legislação trabalhista brasileira, como a CLT, prevê limites de jornada de trabalho e repouso semanal remunerado, o que corrobora a necessidade de assegurar momentos de desconexão.

As questões relacionadas ao direito à desconexão no Brasil ainda são um tema em desenvolvimento, com debates em andamento sobre a necessidade de regulamentação específica e maior conscientização sobre os direitos dos trabalhadores nesse contexto. É importante que empregadores, trabalhadores, sindicatos e legisladores estejam engajados em promover a conscientização sobre o direito à desconexão e na busca por soluções que assegurem a sua efetividade. Destaca-se ainda mais o papel dos Sindicatos, que justamente por terem legitimidade em criar normas trabalhistas no âmbito de suas respectivas categorias por meio de Acordo Coletivo de Trabalho e por Convenção Coletiva de Trabalho, podem se tornar verdadeiros protagonistas da efetividade do Direito à Desconexão no Brasil. Tornando-se até mesmo referência para criação legislativa que venha a amparar todos os trabalhadores no Brasil. O que também será positivo aos empregadores, pois terão normas claras sobre uma linha tão tênue entre jornada de trabalho e proatividade do empregado em prol de seu emprego e atividades laborativas desenvolvidas.

No panorama atual, é necessário um esforço conjunto para encontrar um equilíbrio entre a produtividade, as demandas do trabalho e o bem-estar dos trabalhadores. O direito à desconexão pode contribuir significativamente para a preservação da saúde mental, a qualidade de vida e a satisfação no trabalho, resultando em uma força de trabalho mais equilibrada, saudável e produtiva.

Portanto, é fundamental que sejam promovidas ações e discussões contínuas sobre o direito à desconexão no Brasil, visando a conscientização de todos os envolvidos e a construção de uma cultura organizacional que valorize o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal,

garantindo o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores em um contexto cada vez mais digital e conectado.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. Editora Juspodivm. 2019.

BRAGA, Eduardo Souza. **Direito à desconexão do trabalho como instrumento de proteção à saúde do trabalhador**. 2015. Dissertação (mestrado), Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/136054>. Acesso em 22 de abril de 2023.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 maio. 2023.

BRASIL. **Decreto-lei nº 5.452**, de 1 de maio de 1943. Aprova a consolidação das leis do trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em 25 maio. 2023.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. **Recurso ordinário: 00102857920215030043**, Minas Gerais, Décima Turma, Relator: Mauro Cesar Silva, Data de Publicação: 04 de julho de 2022.

BRASIL. **Norma Reguladora 17**, 07 de outubro de 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2022.pdf>, acesso em: 30 de abril de 2022.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. **Recurso ordinário: 10002444320145020614**, São Paulo, Décima Quarta Turma, Relator: Marcos Neves Fava, Data da Publicação: 05 de fevereiro de 2015.

DELGADO, Maurício Godinho. **Capitalismo, trabalho e emprego: entre o paradigma da destruição e os caminhos da reconstrução**. São Paulo: LTr, 2006.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de direito do trabalho**. Editora Juspodivm. 2021.

FERNANDES, Francisco Liberal. **O trabalho e o tempo: comentário ao Código do Trabalho**. Porto (Portugal): Universidade do Porto, 2018.

FELIPPE, Gabriela de Carvalho. **A internet e as novas tecnologias na relação de trabalho: teletrabalho / home office e a jornada de trabalho**. 2018. 121 f. Dissertação (Mestrado em Direito), Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21949>. Acesso em 23 abr. 2023.

FGV: **Home office é adotado por 33% das empresas - 25/01/2023 - Mercado - Folha**. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2023/01/home-office-e-adotado->

por-33-das-empresas-no-brasil-diz-fgv.shtml>. Acesso em: 25 abr. 2023

FRANÇA. Assembleia Nacional de França. *Étude d'impact: projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs*. 24 mar. 2016.

FRANÇA, Lei 2016-1088 (El Khomri), 2016. Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id>, acesso em: 26 de abril de 2023.

GUIMARÃES, Ricardo Pereira de Freitas. **Direito Individual do Trabalho**. 4ª ed. São Paulo: RT, 2019.

Ipea: **uma a cada quatro pessoas poderia trabalhar remotamente**. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-05/ipea-uma-cada-quatro-pessoas-poderia-trabalhar-remotamente>>. Acesso em: 25 abr. 2023.

MACEDO, Priscilla Maria Santana. **A jornada do trabalhador na sociedade da informação: mecanismos de concretização do direito à desconexão no teletrabalho** / Priscilla Maria Santana Macedo. Dissertação (Mestrado Acadêmico), Universidade de Fortaleza. Programa de Mestrado em Direito Constitucional, Fortaleza, 2017. Disponível em: <https://uol.unifor.br/oul/ObraBdtdSiteTrazer.do?method=trazer&ns=true&obraCodigo=104813>, acesso em 24 abr. 2023.

MASI, Domenico de. **O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial**. Tradução de Yadyr A. Figueiredo. 11. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2014.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição federal de 1988**, Livraria do Advogado Editora, 2001.

SILVA, Luana Graciana; PONZILACQUA, Marcio Henrique Pereira: **O direito à desconexão do trabalho francês: perspectivas de implementação no Direito Brasileiro**. Revista Direito e Praxis, São Paulo: 2020.

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. **O Direito do Trabalho como Instrumento de Justiça Social**. 1ª ed. São Paulo: LTr, 2018.

TERUEL, Ana. **França reconhece direito de se desconectar do trabalho**. El País. 04 de janeiro de 2017. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/03/economia/1483440318_216051.html, acesso em > 25 de abril de 2023